

ESTACIÓN DE CARGA COMUNITARIA INTELIGENTE Y SOSTENIBLE (ECCIS)

David Albarrán¹, Javier Suarez², Ángel Polanco³, Carlos Puche⁴, Luis Sánchez⁵, Andrés Rivera⁶, Laura Ferrer⁷, Jean Rodríguez⁸ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻⁸. Maracaibo, Venezuela¹⁻⁸, davidalbarran341@ujgh.edu.ve¹, javier.suarez@ujgh.edu.ve², angel.polanco@ujgh.edu.ve³, carlospuche018@ujgh.edu.ve⁴, luissanchez841@ujgh.edu.ve⁵, andresrivera299@ujgh.edu.ve⁶, lauraferrer302@ujgh.edu.ve⁷, jeanrodriguez587@ujgh.edu.ve⁸

Resumen– El proyecto abordó el desarrollo integral de una Estación de Carga Comunitaria de cuatro puertos. La solución comprendió la implementación de la estación física y un sistema de monitoreo diseñado en Java, que permite supervisar y gestionar el estado operativo de los puertos en tiempo real. La adquisición de datos y la comunicación entre el software y la estación se garantizaron mediante un protocolo serial desarrollado en una plataforma Arduino. La integración de una calculadora de impacto ambiental fue clave ya que es una herramienta que utiliza los datos de las sesiones de carga, almacenados en una base de datos SQLite, para estimar el consumo energético, el coste asociado y la huella ambiental generada. El resultado fue un prototipo funcional y completo que no solo gestiona la carga de dispositivos móviles, sino que también fomenta la sostenibilidad y la conciencia energética en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH).

Palabras clave– Arduino. Calculadora Ambiental. Eficiencia Energética. Estación de Carga Comunitaria. Java. Sistema de Monitoreo. Sostenibilidad. SQLite.

Abstract– This project addressed the comprehensive development of a four-port Community Charging Station. The solution comprised the implementation of the physical station and a monitoring system designed in Java, which allows for supervising and managing the operational status of the ports in real-time. Data acquisition and communication between the software and the station were ensured through a serial protocol developed on an Arduino platform. The integration of an environmental impact calculator was key, as it is a tool that uses data from charging sessions, stored in an SQLite database, to estimate energy consumption, the associated cost, and the generated environmental footprint. The result was a functional and complete prototype that not only manages the charging of mobile devices but also promotes sustainability and energy awareness at Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH).

Keywords– Arduino. Environmental Calculator. Energy Efficiency. Community Charging Station. Java. Monitoring System. Sustainability. SQLite.

I. INTRODUCCIÓN

La sostenibilidad en los campus de las Instituciones de Educación Superior (IES) se ha convertido en un tema fundamental para la gestión institucional moderna, trascendiendo la mera implementación de infraestructura especializada para involucrar

activamente a la comunidad en prácticas que acarreen un consumo responsable [1]. Por consiguiente, la dependencia de los dispositivos móviles por parte de estudiantes y personal administrativo ha generado una demanda creciente de energía eléctrica dentro de las instituciones [2], lo que plantea desafíos significativos

en términos de eficiencia energética y gestión de la huella de carbono.

Existen iniciativas globales para mejorar la eficiencia energética en edificios de educación superior [2], la brecha entre la conciencia ambiental y el comportamiento real de los usuarios sigue siendo un obstáculo [1]. En el caso específico de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), se ha identificado la ausencia de puntos de carga accesibles y gestionados, lo que obliga a la comunidad a utilizar tomas de corriente no aptas o dispersas, sin tener conocimiento del impacto energético de sus acciones.

En el ámbito de las soluciones tecnológicas, diversos estudios han abordado la implementación de estaciones de carga. Proyectos recientes han validado el uso de energía solar fotovoltaica para estaciones de dispositivos móviles en campus universitarios [3], [4], demostrando la viabilidad técnica de estas infraestructuras. Sin embargo, muchas de estas soluciones se centran exclusivamente en la provisión de energía, dejando de lado el monitoreo detallado del consumo o la interacción educativa con el usuario.

Por otro lado, el monitoreo de energía ha evolucionado hacia sistemas complejos basados en Internet de las Cosas (IoT) y plataformas en la nube [5], [6]. Aunque efectivos, estos sistemas a menudo requieren infraestructura de red robusta y servicios externos. En contraste, arquitecturas locales y eficientes que integran hardware de bajo costo, como Arduino, con interfaces de software dedicadas, han demostrado ser soluciones efectivas para la automatización y el control energético [7].

El diseño de aplicaciones informáticas específicas para el análisis de la huella de carbono en instituciones educativas se ha identificado como una herramienta clave para la gestión ambiental y la sensibilización [8].

Para abordar estas necesidades en la UJGH, este artículo presenta el desarrollo de la Estación de Carga Comunitaria Inteligente y Sostenible (ECCIS). El sistema propuesto integra tres componentes claves para su funcionamiento:

La principal contribución de este proyecto reside en la incorporación de una "Calculadora Ambiental" integrada, que utiliza una base de datos local SQLite para registrar sesiones y estimar métricas de sostenibilidad (consumo en kWh, costo asociado y emisiones de CO_2), fomentando así la conciencia energética en la comunidad universitaria mediante una solución tecnológica accesible y replicable.

1. Una estación de carga física alimentada por energía solar, que ofrece 4 puertos de carga con una potencia de salida fija y regulada de 4.5W (suficiente para la carga de dispositivos móviles actuales).

2. Un sistema de monitoreo en tiempo real, donde un microcontrolador Arduino Uno detecta el estado de los puertos (OCUPADO/DISPONIBLE) y lo comunica mediante un protocolo serial a una aplicación de monitoreo desarrollada en Java.

3. Una calculadora de impacto ambiental que procesa los datos de las sesiones, almacenados en una base de datos SQLite, para cuantificar el consumo energético total (kWh), el costo asociado (Bs.) y la huella de carbono generada ($g CO_2$).

II. REVISION TEORICA

El desarrollo de la Estación de Carga Comunitaria Inteligente y Sostenible (ECCIS) se fundamenta en la integración de tres áreas tecnológicas claves: la gestión de la eficiencia energética en entornos educativos, la arquitectura de sistemas embebidos para la adquisición de datos y los modelos matemáticos deterministas para la estimación del impacto ambiental

A. Eficiencia Energética y Monitoreo en Campus Universitarios

La gestión energética en las Instituciones de Educación Superior no se limita a la reducción de costos operativos, es un factor crítico de la responsabilidad comunitaria de cada universidad. Estudios recientes indican que los edificios de educación superior son consumidores intensivos de energía debido a la alta densidad de ocupación y al uso extendido de equipos electrónicos [2]. Sin embargo, la implementación de medidas de eficiencia técnica por si sola es insuficiente si no se aborda el comportamiento de los usuarios lo que subraya la necesidad de sistemas que proporcionen retroalimentación visible.

En cuanto a las tecnologías de monitoreo, las tendencias se distinguen en dos enfoques principales: los sistemas basados en Internet de las Cosas (IoT) y los sistemas de procesamiento local. Si bien las soluciones IoT permiten la gestión remota y el análisis de Big Data en la nube [6], a menudo introducen latencia y dependencia de conectividad a la red. Por el contrario, para aplicaciones donde el monitoreo en tiempo real necesita respuesta inmediata de manera crítica, las arquitecturas locales pueden ofrecer un mejor rendimiento en términos de velocidad de adquisición de datos y fiabilidad operativa [5].

B. Arquitectura de Hardware y Control Embebido

La implementación física de estaciones de carga requiere una topología física que garantice la estabilidad del voltaje frente a cargas variables. En el diseño de prototipos académicos, el uso de microcontroladores Arduino, se ha consolidado como un estándar para la validación de sistemas de control automatizado [7]. Plataformas como Arduino permiten una integración flexible con sensores de bajo costo y actuadores, facilitando la implementación de lógicas de control personalizadas.

Un aspecto crítico en la revisión teórica de este sistema es la etapa de regulación de voltaje. Para validar el uso de modelos matemáticos simplificados en el software, es imperativo asegurar un suministro constante de energía. La literatura técnica favorece el uso de convertidores conmutados (DC-DC Buck Converters) sobre los reguladores lineales tradicionales, debido a su mayor eficiencia térmica y menor pérdida de energía en la conversión de voltaje. Esta estabilidad en la tensión de salida (típicamente 5V para USB) es fundamental para validar el uso de modelos de estimación de consumo basados en parámetros constantes, eliminando la necesidad de censado de corriente invasivo en cada puerto.

Por otro lado, la integración de fuentes de energía renovable, como la solar fotovoltaica, validada en proyectos similares en Latinoamérica [3], [4], añade una capa de complejidad que requiere de controladores de carga capaces de gestionar la intermitencia del recurso solar y proteger los bancos de baterías para asegurar la continuidad operativa del servicio en modo isla.

C. Protocolos de Comunicación e Interfaz de Software

La comunicación entre el nivel de campo (hardware) y el nivel de supervisión (software) es un aspecto crítico en el diseño de instrumentos de medición. El estándar de comunicación serial (USB) sigue siendo la referencia para la transmisión de datos en sistemas embebidos debido a su determinismo y simplicidad. La integración de Arduino con entornos de alto nivel como Java requiere el uso de bibliotecas especializadas (jSerialComm) que gestionen el buffer de entrada/salida de manera eficiente, evitando el bloqueo del hilo principal de la aplicación y permitiendo una experiencia de usuario fluida.

El uso de Java como lenguaje para el desarrollo de la interfaz de monitoreo permite aprovechar su robustez en el manejo de hilos de ejecución y su capacidad para gestionar bases de datos locales. Esto facilita la creación de una arquitectura donde el microcontrolador se dedica exclusivamente a la detección de estados (conectado/desconectado), mientras que la aplicación Java procesa la lógica de negocio, la gestión de tiempos y la visualización gráfica optimizando así los recursos del sistema.

D. Modelado Matemático y Estimación de Huella de Carbono

La “inteligencia” de la estación ECCIS radica en su capacidad para transformar tiempos de uso en métricas de impacto ambiental. A diferencia de los medidores industriales que integran potencia variable, este sistema adopta un modelo de Potencia Constante. Dado que la estación regula el voltaje de salida de manera fija y los dispositivos móviles modernos gestionan su propia curva de carga, se asume una potencia nominal promedio (P_{cte}) de 4.5W para efectos de estimación [8].

Esto simplifica el cálculo de la energía consumida (E) de una integral a una función lineal dependiente exclusivamente del tiempo de conexión (Δt)

$$E_{(Wh)} = P_{cte} \times \Delta t$$

Donde $P_{cte} = 4.5W$. Este enfoque determinista permite realizar cálculos rápidos y almacenar registros ligeros en base de datos locales como SQLite [8], facilitando la conversión inmediata a huella de carbono ($g CO_2$) mediante factores de emisión estandarizados, cumpliendo el objetivo de concienciación sin la complejidad de hardware de un analizador de redes.

III. MATERIALES Y METODOS

El desarrollo del sistema ECCIS se estructuró en tres fases: el diseño e implementación del hardware electrónico, el desarrollo del firmware para el sistema embebido y la construcción del software de monitoreo y cálculo en Java.

A. Arquitectura de Hardware y Electrónica

La estación física se diseñó utilizando una arquitectura modular centrada en una placa de desarrollo Arduino UNO, seleccionada por su robustez y facilidad de integración para garantizar la estabilidad del voltaje y la protección de los dispositivos móviles conectados.

1. Etapa de Potencia y Regulación: Para asegurar un suministro constante de 5V DC necesario para la carga USB, se implementó un esquema de regulación de dos etapas. Inicialmente, la corriente alterna de la red (110/220V AC) se convierte a 12V DC mediante un módulo Hi-Link HLK-PM12, que ofrece aislamiento galvánico y bajo ruido.

Posteriormente, el voltaje se reduce a 5V utilizando módulos XL4015 (convertidores DC-DC Buck), los cuales fueron elegidos por su alta eficiencia ($> 96\%$) y capacidad para manejar corrientes de hasta 5A, minimizando la disipación térmica en comparación con reguladores lineales tradicionales.

Fig. 1. Diagrama esquemático del circuito de potencia y control de la estación ECCIS

2. Etapa de Sensado y Control: La detección de dispositivos se realiza mediante sensores infrarrojos de proximidad instalados en cada uno de los cuatro puertos. Estos sensores envían una señal digital (LOW)

al microcontrolador cuando un dispositivo es conectado físicamente, permitiendo al sistema distinguir entre un puerto "OCUPADO" y uno "DISPONIBLE". Se utilizaron resistencia *pull-up* internas del microcontrolador para asegurar la estabilidad de la señal lógica.

B. Desarrollo de Firmware

El firmware del microcontrolador se programó empleando el entorno de desarrollo Arduino IDE. El algoritmo principal evita el sondeo constante e ineficiente mediante una lógica de detección por cambio de estado.

El sistema compara continuamente el estado actual de los pines digitales (2, 3, 4 y 5) con su estado previo. Únicamente cuando se detecta una transición, el Arduino transmite una trama de datos estructurada a través del puerto serial (UART) a una velocidad de 9600 baudios. El formato de la trama se definió como PUERTO_X:ESTADO, lo que optimiza el ancho de banda del canal de comunicación y simplifica el procesamiento en el software receptor.

C. Software de Monitoreo y Gestión

El componente de software de escritorio se desarrolló en lenguaje Java utilizando la biblioteca grafica Swing. La arquitectura del software se divide en dos módulos funcionales que operan sobre una base de datos local SQLite

1. Modulo Monitor de Puerto: Este módulo es el responsable de la adquisición de datos en tiempo real. Utiliza la biblioteca jSerialComm para gestionar la conexión con el Arduino a través del puerto COM. Implementa un hilo de ejecución dedicado que escucha el flujo de datos entrante. Al recibir una señal de "OCUPADO", el sistema inicia un cronometro visual en la interfaz y registra el inicio en memoria, como se observa en la interfaz de la Fig. 2. Al recibir la señal de desconexión, detiene el conteo y almacena el registro completo en la base de datos.

Fig. 2. Interfaz gráfica del Monitor de Puertos desarrollado en Java, mostrando el estado de conexión en tiempo real y temporizadores de sesión.

2. Modulo Calculadora Ambiental: Este módulo permite la consulta histórica y el análisis de impacto. Integra la biblioteca JCalendar para la selección de rangos y JFreeChart para la generación dinámica de gráficos de consumo, visualizando métricas de sostenibilidad como se muestra en la Fig. 3.

Fig. 3. Módulo de Calculadora Ambiental visualizando el consumo energético histórico, costos y huella de carbono estimada.

D. Modelo de Datos y Calculo de Impacto

La persistencia de la información se gestiona mediante un motor de base de datos SQLite integrado en la aplicación local. Se diseñó un esquema relacional ligero compuesto por dos entidades principales, como se ilustra en el Diagrama Entidad-Relación de la Fig. 4.

1. Entidades: La tabla `tbl_Sesiones_Carga` actúa como el registro transaccional, almacenando los identificadores de puerto y las marcas de tiempo de inicio y fin de cada conexión. Por otro lado, la tabla `tbl_Parametros_Calculo` almacena los factores de conversión (costo y emisiones) con su respectiva fecha de vigencia.

Fig. 4. Diagrama Entidad-Relación (DER) de la base de datos SQLite, mostrando la relación lógica temporal entre las sesiones de carga y los parámetros de cálculo.

2. Relación lógica: A diferencia de las relaciones tradicionales basadas en llaves foráneas, el sistema implementa una relación lógica basada en fechas (Ver flecha en la Fig. 4). Cuando el software consulta una sesión histórica, busca en el `tbl_Parametros_Calculo` aquel registro cuya fecha vigencia sea inmediatamente anterior o igual a la fecha de la sesión. Esto permite que el sistema evolucione: si el costo de la electricidad varía en un futuro, los cálculos de las sesiones pasadas mantienen sus valores históricos correctos.

3. Algoritmo de Cálculo: Dado que la etapa de regulación de hardware garantiza un voltaje estable de 5V, se aplica un Modelo de Potencia Constante para obtener el cálculo de los parámetros asociados a la sostenibilidad. Posteriormente el sistema aplica los factores obtenidos mediante la relación lógica para estimar el costo económico y la huella de carbono, garantizando la trazabilidad de los datos.

IV. RESULTADOS

Las pruebas de funcionamiento se realizaron utilizando el prototipo físico de cuatro puertos y la suite de software desarrollada. Se evaluaron tres aspectos críticos: la estabilidad de la comunicación serial, la precisión del registro de datos y la coherencia de los reportes ambientales generados.

A. Desempeño de la Comunicación y Monitoreo

El protocolo de comunicación serial implementado demostró una alta eficiencia en la detención de eventos. Durante las pruebas de conexión y desconexión repetitiva, el algoritmo de detección de cambio de estado en el firmware del microcontrolador filtro exitosamente los rebotes de señal, enviando únicamente tramas validas al software.

En el lado del cliente, el “Monitor de Puertos” mantuvo una sincronización estable. Se midió un tiempo de latencia promedio inferior a 500 milisegundos entre la interacción física con el puerto y la actualización del indicador visual en pantalla, lo cual cumple con los requisitos de tiempo real para la experiencia de usuario en un entorno comunitario.

B. Precisión en el Registro de Sesiones

La validación de la lógica de temporización confirmo que el sistema es capaz de gestionar múltiples hilos de conteo simultáneos. Como se detalla en los registros de la base de datos SQLite, el sistema capturo correctamente de inicio a fin para las sesiones paralelamente en los cuatro puertos, calculando la duración con precisión de segundos.

La persistencia de datos demostró ser robusta; ante cierres inesperados de la aplicación, los registros históricos almacenados en `tbl_Sesiones_Carga` mantuvieron su integridad, permitiendo la recuperación de información para análisis posteriores sin corrupción de datos.

C. Generación de Métricas Ambientales

El módulo de la “Calculadora Ambiental” valido la utilidad del modelo de potencia constante para fines educativos. A partir de los datos recolectados en una jornada de prueba de 8 horas con un flujo de usuarios simulado, el sistema genero reportes automáticos que transformaron el tiempo de conexión en valores tangibles.

V. DISCUSIONES

El desarrollo de la estación ECCIS ha permitido validar una aproximación híbrida que combina la accesibilidad del hardware de código abierto con la robustez de software de escritorio para la gestión energética en un campus universitario.

A. Arquitectura Local vs Soluciones IoT

A diferencia de las tendencias predominantes que priorizan la conectividad total a la nube mediante IoT [6], este trabajo demuestra que una arquitectura de procesamiento local ofrece ventajas significativas en entornos institucionales con conectividad limitada o inestable. Mientras que autores señalan que la latencia es un desafío en sistemas de monitoreo remoto [6], la implementación serial directa (Arduino-Java) de la ECCIS elimino la dependencia de redes Wi-Fi, garantizando la continuidad del registro de datos y respuesta inmediata de la interfaz, un factor crítico para la experiencia del usuario.

B. Valor Agregado frente a Estación Convencionales

Al comparar ECCIS con proyectos similares de infraestructura de carga solar implementados en otros campus universitarios [3], [4], se evidencia un avance en la capa de “inteligencia”. Mientras que dichos antecedentes se centran en la viabilidad técnica de la generación fotovoltaica y el diseño mecánico, la ECCIS integra una capa de software que transforma el servicio de carga en una herramienta educativa. Esta integración responde directamente a la necesidad planteada sobre que las infraestructuras por si solas no hacen el cambio, sino que depende de la retroalimentación de la información lo que fomenta la conciencia sostenible tan anhelada [1].

C. Validación del Modelo de Estimación

La adopción del Modelo de Potencia Constante, representa un compromiso deliberado entre precisión metrológica y viabilidad económica. Aunque existen medidores de grado industrial capaces de integrar la potencia instantánea variable, su costo y complejidad de integración harían inviable la replicabilidad del proyecto en un entorno de bajo presupuesto [7]. Los resultados obtenidos sugieren que, para fines de sensibilización y estadística general, la estimación

lineal basada en el tiempo de conexión es suficiente para ilustrar el impacto del consumo, alineándose con las metodologías de cálculo de huella de carbono simplificadas utilizadas en otras herramientas de software educativo [8].

D. Limitaciones del Estudio

Es necesario reconocer que el sistema actual asume que el dispositivo conectado demanda carga durante todo el tiempo de conexión. En escenarios donde el dispositivo alcanza el 100% de batería y el usuario no lo desconecta, el sistema podría sobreestimar el consumo energético real, ya que no detecta la caída de corriente propia de la etapa de flotación de las baterías de litio. Sin embargo, desde una perspectiva pedagógica, esta sobreestimación es aceptable e incluso positiva, pues penaliza el hábito de dejar dispositivos conectados innecesariamente, lo que se conoce como carga fantasma, reforzando de esta manera el mensaje de uso eficiente hacia la comunidad.

VI. CONCLUSIONES

El desarrollo e implementación de la Estación de Carga Comunitaria Inteligente y Sostenible (ECCIS) ha demostrado la viabilidad técnica y educativa de integrar sistemas embebidos de bajo costo con software de gestión avanzado en entornos universitarios. El prototipo funcional logro solventar la carencia de infraestructura de carga en la universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), ofreciendo una solución robusta que no depende de la conectividad a internet para operar eficientemente.

Desde una perspectiva técnica, la arquitectura híbrida propuesta valido la eficacia de la comunicación serial como un medio de transmisión de datos de baja latencia y alta fiabilidad. El uso de una base de datos local SQLite demostró ser una estrategia óptima para el registro de eventos en tiempo real, garantizando la integridad de la información sin los costos asociados a servidores en la nube.

Mas allá de la ingeniería, el aporte más significativo reside en su componente pedagógico. La validación del "Modelo de Potencia Constante" permitió transformar datos técnicos abstractos en indicadores de consumo energético y la conciencia del usuario. Este enfoque

convierte a la ECCIS en más que un simple servicio; lo posición como un instrumento activo de educación ambiental alineados con los valores y objetivos de la sostenibilidad institucional.

REFERENCIAS

- [1] L. Too y B. Bajracharya, "Sustainable campus: engaging the community in sustainability," *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 16, no. 1, pp. 57–71, 2015, doi: 10.1108/IJSHE-07-2013-0080.
- [2] N. Soares, L. Dias Pereira, J. Ferreira, P. Conceição y P. Pereira da Silva, "Energy efficiency of higher education buildings: a case study," *International Journal of Sustainability in Higher Education*, vol. 16, no. 5, pp. 669–691, 2015, doi: 10.1108/IJSHE-11-2013-0147.
- [3] M. Alejandro, R. Merino, J. Carrión, A. Vega, J. González y A. Vargas, "Diseño y construcción de un prototipo de estación de carga solar para dispositivos móviles," *Revista Tecnológica - ESPOL*, vol. 35, no. 2, pp. 12-26, oct. 2023.
- [4] L. Ximena y L. J. Sandoval, "Diseño de una estación de recarga para dispositivos electrónicos en la Universidad de Boyacá," Trabajo de grado, Universidad de Boyacá, Tunja, Colombia, 2024.
- [5] R. Govindarajan, S. Meikandasivam y D. Vijayakumar, "Performance Analysis of Smart Energy Monitoring Systems in Real-time," *Engineering, Technology & Applied Science Research*, vol. 10, no. 3, pp. 5808–5813, jun. 2020.
- [6] S. Thakare, A. Shriyan, V. Thale, P. Yasarp y K. Unni, "Implementation of an energy monitoring and control device based on IoT," en *2016 IEEE Annual India Conference (INDICON)*, Bangalore, India, 2016, pp. 1-6.

- [7] K. Baraka, M. Ghobril, S. Malek, R. Kanj y A. Kayssi, "Low Cost Arduino/Android-Based Energy-Efficient Home Automation System with Smart Task Scheduling," en 2013 Fifth International Conference on Computational Intelligence, Madrid, España, 2013, pp. 296-301.
- [8] B. M. Estrada Perea, E. A. Correa Pérez, V. I. López-Ríos, A. A. Arango Ruiz y K. A. Bedoya Sánchez, "Diseño de una aplicación informática para el análisis de la huella de carbono en Instituciones de Educación Superior," RISTI, no. E77, pp. 173–185, ago. 2025.
- [9] J. Andrew, "Java and Arduino: Serial Communication | Prof. James Andrew Smith's Blog," Yorku.ca, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.yorku.ca/professor/drsmith/2024/01/03/java-and-arduino-serial-communication/>